

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ЯРАТИЛИШИДА КОНСТИТУЦИЯНИНГ ЎРНИ

Рахмонов Зафаржон Зайниддинович

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги
Юристар малакасини ошириш маркази катта ўқитувчиси
E-mail: z.raxmanov95@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада давлат хизмати соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар, давлат хизматини ташкил қилишда Конституциянинг аҳамияти, давлат хизматининг ҳуқуқий асослари яратилишида Конституциянинг ўрни, хорижий давлатлар тажрибасини миллий қонунчилигимизга қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган. Шунингдек, мақолада давлат хизматининг мазмун-моҳияти ва унинг назарий асослари, давлат хизмати муносабатларини тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари, мамлакатимиз қонунчилигида давлат хизматига оид муносабатлар қай даражада тартибга солинганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: давлат хизмати, давлат фуқаролик хизмати, конституциявий принциплар, ҳуқуқий асослар.

Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида сўз юритишдан аввал давлат хизматини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Чунки давлат фуқаролик хизмати давлат хизматининг бир тури ҳисобланади. Ўзбекистонда давлат хизмати мустақилликка эришган вақтдан бошлаб босқичма-босқич ривожланиб ва такомиллашиб келмоқда. Давлат хизматининг ташкил топиши ва ривожланиш тарихи ҳақида тадқиқотчи олимларнинг турли хил фикрларни кўришимиз мумкин. Хусусан таҳлилчилар **Итжек Галнур** ва **Женнифер Осер** фикрича, давлат хизмати Қадимги Хитой ва Мисрнинг Қадимги подшолик даврлари (*мил.авв. 3 минглик йилларнинг иккинчи ярми*)да бошланган. Улар замонавий даврдаги давлат хизмати эса XVIII асрда Пруссия ва Францияда ривожланганлигини, ижтимоий-ҳуқуқий категория сифатида XIX асрда Буюк Британияда вужудга келган деган фикрларни билдиришган²³³. Биз ҳам юқоридаги **И.Галнур** ва **Ж.Осер** фикрига қўшиламыз, яъни бутун дунёда давлат хизмати бевосита давлатчиликнинг вужудга келиши билан бир вақтга ташкил топган. Чунки давлатларнинг ташкил топиши бевосита уларда давлат

²³³ Itzhak Galnoor, Jennifer Oser. Civil Service // <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868750033?via%3Dihub>

хизматчиларининг ҳам фолиятини йўлга қўйилишига олиб келган ва шу асосда давлат хизматининг илк куртаклари вужудга кела бошлаган.

Таъкидлаш жоизки, давлат хизматининг бир тури сифатида давлат фуқаролик хизмати ҳам ривожланиб, тараққий этиб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасида ҳам давлат хизмати тизимини, шу жумладан давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш ва такомиллаштиришга қаратилган қонунчилик ўзининг ривожланиш босқичларига эгадир.

Ўзбекистон Республикасида давлат хизмати деганда – давлат ташкилотидида давлатнинг олдида турган вазифа ва функцияларни амалга оширишга қаратилган меҳнат фаолияти тушунилади²³⁴. Давлат фуқаролик хизмати давлат хизматининг таркибий қисми ҳисобланади.

Мамлакатимизда давлат хизмати комплекс асосда Конституция ҳамда бир қатор қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади. Жумладан, давлат хизматини ташкил этиш, давлат хизматини ўташ соҳасида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар конституциявий, маъмурий, молиявий, меҳнат ва бошқа қонунчилик соҳалари билан тартибга солинади.

Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон Республикасида давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолиятини ташкил этиш асосларини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси белгилаб берса, уни амалга ошириш эса, давлат хизмати тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари асосида тартибга солинади. Хусусан, Конституциянинг давлат ҳокимиятининг ташкил этилишига оид V бобида давлат фуқаролик хизматига алоқадор умумий нормаларни кўришимиз мумкин. Шунингдек, янгиланган Конституциянинг 37-моддасига биноан Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари давлат хизматига киришда тенг ҳуқуққа эгадирлар. Давлат хизматини ўташ билан боғлиқ чекловлар қонун билан белгиланади.

Шуни таъкидлаш керакки, юқорида айтиб ўтилгандек тенглик ҳуқуқига оид норманинг асосий қонунимиз бўлган Конституциямизда акс эттирилиши давлат хизматида қабул қилишдан тортиб, уни ўташ даврида жинс бўйича камситишга йўл қўйилмаслиги, тенглик билим, малакага ва касбий тайёргарликка мувофиқ таъминланиши, бирор лавозимни эгаллаш учун кадрлар захирасини шакллантирилиши, уларнинг хизматда кўтарилиши хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар таъминланган ҳолда амалга оширилишини белгилади.

²³⁴ Э.Хожиев “Давлат хизмати” (қўлланма). Тошкент, 2004. – Б 27.

Бугунги кунда давлат хизматини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш борасида дунёнинг деярли барча давлатлари фаол позицияни эгаллашган. Кўплаб қонун чиқарувчиларнинг давлат хизмати институтини ташкил этишнинг конституциявий даражада асос яратганликлари ижобий баҳоланади. Хусусан, АҚШ, Франция, Германия ва бошқа давлатларда шундай қоида жорий қилинган. Жумладан, Франциянинг 1958 йилги Конституциясида, Германиянинг 1949 йилги Конституциясида ҳам бундай нормалар мавжуд²³⁵.

Таъкидлаш лозимки, давлат хизматининг ташкилий асосларини ва функцияланишини таъминлаш бевосита унинг тамойилларига бориб тақалади. Бу тамойиллар нафақат давлат хизматининг, балки бутун давлат органлари тизимининг функцияланишини, уни ташкил этишнинг муҳим томонларини белгилаб беради. Давлат хизматининг тамойиллари – бу давлат хизмати тизимидаги давлат органлари, давлат хизматчиларининг вазифа ва функцияларини ўзида ифода этувчи қатъий қоидалардир. Давлат хизматининг тамойиллари давлат хизматчилари фаолиятининг асосий йуналишлари умумий кўринишини очиқ беради ва уларни давлат хизмати ҳуқуқий институтининг нормаларида мустаҳкамлайди.

Давлат хизматини ҳуқуқий тартибига солишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида қабул қилинган қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар муҳим рол ўйнайди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси, Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қабул қилган ҳужжатлар, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ўз ваколати доирасида қабул қилган қарорлари, марказий ижро ҳокимияти органлар томонидан қабул қилинган ҳужжатлари киради. Шунингдек ҳозирги кунда соҳани тартибга соладиган махсус ҳужжат “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида” ги Қонун қабул қилинди. Мазкур қонунда ҳам унинг қўлланилиш соҳаси белгилаб қўйилган. Жумладан, қонунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, мудофаа, дипломатик, божхона, солиқ хизмати ва бошқа махсус давлат хизматларида хизмат ўтаётган давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми алоҳида қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниши белгиланди. Ҳақиқатдан ҳам, санаб ўтилган соҳаларда давлат хизматини ташкил этиш, уни ўташ масалалари алоҳида қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинган. Масалан, Прокуратура тўғрисидаги, Судлар тўғрисидаги, Ички ишлар органлари тўғрисидаги, Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисидаги, Мудофаа тўғрисидаги қонунлар шулар жумласидандир.

²³⁵ Общество и право – 2017 – № 1 (59). 158-161 стр.

Фикримизча, давлат хизматчилари давлат бошқарувининг алоҳида элементи бўлганлиги учун келажакда давлат хизматчиларига оид нормалар Конституциянинг бешинчи бўлиmidан ўрин олиши ҳам мумкин. Давлат хизматчилари ҳокимиятнинг ҳар учала тармоғида фаолият юритиши инобатга олинса, мазкур тармоқларга ажратилган боблардан кейин давлат хизматининг умумий асослари алоҳида бобда ўрин олиши ҳам мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин. Ушбу боб “Давлат хизматчилари фаолиятининг асослари” деб номланиб, унда давлат хизматчилари фаолиятининг энг муҳим жиҳатлари конституциявий жиҳатдан батафсил белгиланиши ҳам мумкин. Бундай амалиётни айрим давлатлар тажрибасида кўриш мумкин. Масалан, Сингапур Конституциянинг 9-боби тўлиқлигича давлат хизмати масаласига бағишланган бўлиб, у 102-119-моддалардан иборат²³⁶. Ушбу боб Конституциянинг инсон ҳуқуқларига оид қисмида эмас, айнан давлат ҳокимиятига оид қисмида ўрин олган.

²³⁶ Constitution of the Republic of Singapore. // <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963>